

“BULUTLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA TELEKOMMUNIKATSIYA TIZIMLARI VA TARMOQLARINING O‘ZARO INTEGRATSIYALARI TAHLILI”

Firuz Babayeva Sevdiyorovna

Navoiy viloyati, Karmana tumani

8-maktab

Annotatsiya

“Telekommunikatsiyalar — signallar, belgilar, matnlar, tasvirlar, tovushlar yoki axborotning boshqa turlarini o‘tkazgichli, radio, optik yoki boshqa elektromagnit tizimlaridan foydalangan holda uzatish, qabul qilish, qayta ishlashni tushuniladi”. “Telekommunikatsiyalar to‘g‘risida”gi O‘zR qonunidan. Ushbu maqola bulutli texnologiyadan foydalanishning ahamiyatiga bag‘ishlangan

Kalit so‘zlar Kompyuter, bulutli texnologiya, dastur, axborot, provayder, internet.

Axborot texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda dasturiy ta‘minotni o‘rni juda ham katta ahamiyatga ega. Dastur to‘la qonligicha ishlashi uchun shaxsiy kompyuter minimal tizim talabiga javob berishi kerak. Internet modernizatsiyalashtirildi va server uskunalari ishlab chiqildi. Shu bilan birga shunday g‘oya yuzaga keldiki, dasturdan foydalanishda hisoblash tizimlarini birlashtirish va undan yagona manba sifatida foydalanish. 2008-yildan boshlab Bulutli texnologiyalar so‘zi dunyo miqiyosida keng tarqaldi. Birinchi qarashda “Bulutli texnologiyalar” tushunarsiz ko‘rinsada: bu model o‘zida biror bir tizimdagi dan tez, qulay, samarali foydalanish imkonini beradi. Ortiqcha urinishlarsiz, tez va aniq taqdim etiladi faqatgina provayder orqali tarmoqqa ulanganda. Bulutli texnologiyalardan foydalanishdagi afzalliklar. Bulut ichida saqlanayotgan ma‘lumotlardan har kim foydalanish mumkin bunga faqatgina, kompyuter, planshet, mobil telefon internet tarmog‘iga ulangan bo‘lishi kerak. Bulutli texnologiyalardan foydalanish ATda bir qancha ustunliklarni yaratib beradi. Tashkilot boshqaruvida hisoblash resurslarini yanada samarali ishlatish mumkin.

Bulutli texnologiyalar - bu model iste‘molchiga ATni servis sifatida internet orqali namoyon qiladi. Bulutli hisoblashlarning yuzaga kelishida “virtualizatsiya” texnologiyalarining ahamiyati juda katta hisoblanadi. Birinchi bo‘lib 1960-yilda virtualizatsiya texnologiyalari IBM taklif qilingan ammo qimmat meynfreym kompyuter texnologiyalarini arzon x86 protsesorli kompyuter serverlariga o‘tgandan so‘ng virtualizatsiya termini ancha vaqtgacha esdan chiqarildi. 2000-yildan boshlanib holat o‘zgarib boshladi, shu yillarga qadar VMware x86 razryadli virtualizatsiyada monopoliyani qo‘lga kiritdi. 2005-yilda VMware kompaniyasi virtual mashinalarni DTdan foydalangan xolda bepul tadbiiq qildi. Bulut 5 ta asosiy xarakteristika, 3 ta servis model va 4 ta taqdimlash modellaridan iborat.

- 1 Ommaviy bulut
- 2 Xususiy bulut
- 3 Jamoaviy bulut
- 4 Gibrid bulut

Omma buluti - bir vaqtning o'zida bir qancha kompaniya va xizmat tomonidan foydalaniladigan AT-infratuzilmasi. Foydalanuvchilar ushbu “bulut”ni boshqarish va qo'llab-quvvatlashga qodir emaslar, va bu masalalar bo'yicha barcha mas'uliyat manba egasiga beriladi. Har qanday kompaniya va shaxsiy foydalanuvchi taqdim etilayotgan xizmatlar abonent bo'lishi mumkin. Misollar onlayn xizmatlar: Amazon EC2, Google Apps / Docs, Microsoft Office Web.

Xususiy bulut - bu yagona tashkilot manfaatlari uchun boshqariladigan va boshqariladigan xavfsiz AT infrastrukturasi. Tashkilot o'zida “bulut”ni boshqarishi yoki bu ishni tashqi pudratchiga topshirishi mumkin. Infratuzilma mijozning yoki tashqi operatorning (yoki qisman mijozdan va qisman operatoridan) xonasida joylashgan bo'lishi mumkin.

Gibrid bulut - muayyan vazifani echishda jamoat va xususiy bulutning eng yaxshi xususiyatlaridan foydalanadigan AT-infratuzilmasi. Ko'pincha bu turi tashkilot boshqa aytganda faoliyat mavsumiy muddatlari, bo'lsa ishlatiladi bilanoq ichki IT infratuzilma davlat “bulut”o'tkazilgandan hokimiyat joriy muammolar bilan engish mumkin emas, deb (masalan, yirik statistik ma'lumotlarning miqdori), shuningdek, foydalanuvchilarga ruxsat berish uchun korxonalar resurslariga jamoat “bulut”orqali etkazish

Siz istagan operatsion tizimda ishlashni xohlamasligingiz muhim emas - veb-xizmatlari har qanday OS brauzerida ishlaydi. Siz va boshqalar bilan bir xil ma'lumot bir vaqtning o'zida turli xil qurilmalardan ko'rish va tahrir qilishingiz mumkin. Ko'p pulli dastur bepul (yoki arzon) veb-ilovalarga aylandi. Agar qurilmangiz (kompyuter, planshet, telefon) bilan bog'liq biror narsa yuz bersa, unda siz muhim ma'lumotni yo'qotmaysiz, chunki u qurilma xotirasida saqlanmaydi. Siz har doim dasturlarning so'nggi versiyasini ishlatasiz va yangilanishlar chiqarilishini kuzatishingiz shart emassiz ma'lumotingizni boshqa foydalanuvchilar bilan birlashtira olasiz. Dunyo bo'ylab yaqin odamlar bilan yoki odamlar bilan ma'lumot almashish oson.

Foydalanilgan adabiyotlar: Amirov D.M, Atajonov A.Y, Ibragimov D.A, Raximjonov Z.Y, Saidxo'jayev S.S. “Axborot - Kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati”, .Muhammedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari.

Internet manbalar:

<https://uz.wikipedia.org/wiki/Informatika> 2. www.ziyonet.com 3. Informatika o'qitish metodikasi. Toshkent-2013-yil. 4. www.arxiv.uz